

Надія Ковальчук

ОБРЯДОВІ ТРАДИЦІЇ ВЕЛИКОДНЬОГО ЦИКЛУ ТА ОСОБЛИВОСТІ ЇХНЬОГО ТЕРИТОРІАЛЬНОГО ПОШИРЕННЯ НА СЕРЕДНЬОМУ ПОЛІССІ (ЗА МАТЕРІАЛАМИ КАРТОГРАФУВАННЯ)

Nadiia Kovalchuk

EASTER CYCLE RITUALS AND FEATURES OF THEIR TERRITORIAL DISTRIBUTION IN THE MIDDLE POLISSIA (BASED ON MAPPING MATERIALS)

Роботу присвячено комплексному дослідженню традиційної обрядовості Великоднього циклу середини ХХ ст. на теренах Середнього Полісся України. На основі принципу виділення в обрядових явищах притаманних їм структурних елементів та порівняльного аналізу їхніх різновидів визначено загальнорегіональні і локальні риси календарних традицій, приурочених до головних дат Великоднього циклу. Подається описова характеристика географії поширення звичаїв, ритуальних дій та їхньої мотивації, атрибутів, локів, заборон, а в окремих випадках їхні ареали представлені графічно у вигляді картосхем, складених за результатами робочого картографування. При дослідженні обрядових реалій враховується їхня внутрішня структура, хронологічний зріз та географічне поширення на час фіксації, що сприяє осмисленню обрядових явищ у просторовому вимірі.

Дослідження базується на даних, зібраних у 350 селах під час етнографічних експедицій протягом 2001–2021 рр. Результати картографування засвідчують, що в народному побуті середини ХХ ст. обрядовість Великоднього циклу зберігала відносну однорідність змісту в цілому, проте її структурі властиве різноманіття складників та варіативність їхнього поширення в межах досліджуваної території. За сукупністю структурних відмінностей та їхньою географією на Середньому Поліссі виділяється північно-східний комплекс Великодніх обрядових традицій, який охоплює територію нинішньої Чорнобильської зони відчуження.

Ключові слова: Великодній цикл, картографування обрядових явищ, територіально-просторовий аспект, традиційний календар, Середнє Полісся України, Чорнобильська зона відчуження.

The work is devoted to a comprehensive study of the Easter cycle traditional rituals of the middle of the 20th century on the territory of the Middle Polissia of Ukraine. General regional and local features of calendar traditions timed to the main dates of the Easter cycle are determined based on the principle of distinguishing structural elements inherent in ritual phenomena and a comparative analysis of their varieties. A descriptive characteristic of the geography of customs, ritual actions and their motivation, attributes, loci, prohibitions is given, and in some cases their areas are presented graphically in the form of maps compiled based on the results of working mapping. When studying traditional rituals, their internal structure, chronological section and geographical distribution at the time of fixation are considered. This contributes to the understanding of ritual phenomena in the spatial dimension.

The study is based on data collected in 350 villages during ethnographic expeditions that took place during 2001–2021. The results of the mapping show that in the middle of the 20th century, in the traditional manner of life, the ritual of the Easter cycle preserved the relative homogeneity of the content as a whole, but its structure is characterized by the diversity of its components and the variability of their distribution within the studied territory. Based on the totality of structural differences and their geography, in the Middle Polissia the north-eastern complex of Easter ritual traditions stands out. This complex covers the territory of the current Chornobyl Exclusion Zone.

Keywords: Easter cycle, mapping of ritual phenomena, territorial spatial aspect, traditional calendar, Middle Polissia of Ukraine, Chernobyl Exclusion Zone.

Календарна обрядовість – невід’ємний компонент традиційної духовної культури українців, містить інформацію про їхнє повсякденне життя, світогляд і релігійно-міфологічні уявлення, була і залишається важливою сферою вивчення етнічної та етнокультурної історії України, етнокультурних зв’язків з іншими народами.

Етнографічний регіон Полісся, до нині зберігаючи традиційні елементи народної культури, протягом останніх десятиліть активно викликає інтерес вчених різних дослідницьких напрямів. Однак очевидною є нерівномірність вивчення даного регіону з погляду географічно-локальної специфіки в галузі календарної обрядовості. Це стосується й однієї з центральних ланок традиційного календаря – Великоднього циклу – системи перехідних (рухомих) свят і відзначуваних дат, пов’язаних із рухом пасхалий.

Висвітлення окреслених проблем ускладнюється новітніми процесами трансформації в багатьох галузях народної культури, а на досліджуваних теренах ще й наслідками аварії на Чорнобильській АЕС, яка підсилила деструкцію усього комплексу традиційної культури. Після цієї катастрофи перед гуманітарною наукою постало непросте завдання порятунку та збереження етнокультурної спадщини уражених територій, до яких належить насамперед північно-західна частина Середнього Полісся.

Як відомо, Середнє Полісся України охоплює північні райони Київської, Житомирської та Рівненської областей. Відповідно до багаторічних досліджень мовознавців, етнологів, музикознавців зазначений регіон на сході обмежується Дніпром, на заході – річкою Горинь, на півночі – адміністративним кордоном України, південна його межа пролягає по умовній лінії Рівне–Новоград-Волинський–Київ (Глушко, 2008, с. 15–33). За нашими попередніми дослідженнями від умовної лінії, яка проходить у межиріччі Стиру і Горині на схід до правобережжя річки Горинь, пролягає дифузна зона поширення західнополіських та середньополіських явищ календарної обрядовості (Ковальчук, 2019, с. 305–307).

Варто нагадати, що в ґрунтовному вивченні історії традиційної народної культури необхідно враховувати фактор географічного простору. Такий підхід забезпечує картографічний метод. Вивчення внутрішньої структури обрядових явищ і географії поширення їхніх структурних складових, з урахуванням діахронних змін, дає повноту

знань про досліджувані реалії, стан їхньої збереженості в народному побуті. Карти різного етнокультурного змісту (які відображають поширення обрядових дій, їхню приуроченість, мотивацію, народну термінологію тощо) на певному хронологічному зрізі поєднують як архаїчні елементи, так і видозмінені (чи то привнесені внаслідок міграційних процесів, чи то трансформовані під впливом перетворень у суспільному укладі, релігійних поглядах місцевого населення, у природному середовищі чи формах господарювання тощо). Комплексний аналіз варіативності картографованих елементів звичаю / обряду, частотність їхньої повторюваності в межах досліджуваної території та особливості географії сприяють виявленню структурних і семантичних змін обрядових реалій, що відбулися на певному етапі історичного розвитку суспільства. Таким чином, застосування картографічного методу забезпечить фронтальну фіксацію просторово-часових закономірностей розвитку народних традицій на Середньому Поліссі, заповнить прогалини у вивченні локальної специфіки і територіальної диференціації явищ традиційної календарної обрядовості в регіоні, який має виняткове значення для відтворення етнічної історії українського та інших слов’янських народів.

Дослідницький метод картографування в етнографії пройшов складний шлях становлення. Історія його розвитку досить повно викладена в праці знаної етнологині Н. К. Гаврилюк (1981, с. 7–34). Вагомий внесок у розвиток теорії картографування явищ духовної культури належить відомому фольклористу і етнографу К. В. Чистову (1974, с. 69–84). Цінним досвідом історико-етнографічного картографування обрядових традицій, зокрема присвячених території Полісся, стала праця вже згаданої вище Н. К. Гаврилюк (1981).

У науковій літературі відомостей про звичаї та обряди Великоднього циклу на території Середнього Полісся обмаль. Серед них: записи Михайла Пйотровського про свята і звичаї народного календаря із Овруччини (Возняк, 1996, с. 291–335), опис Великодніх звичаїв І. Беньковського (1895, с. 70–76). Відомості про окремі ланки Великоднього циклу, пов’язані з конкретними населеними пунктами колишнього Овруцького повіту Волинської губернії, відшуковуємо в працях В. Г. Кравченка (1911, 1928, 1996). Прислуговується для наших наукових студій фактологічними матеріалами з досліджуваних тере-

нів і публікація Ю. Д. Климця та Л. І. Мицька (1987, с. 48–61). В останній чверті минулого століття набуло розвитку етнолінгвістичне вивчення Полісся вченими Інституту слав'янознавства та балканістики АН СРСР. За результатами експедиційної роботи опубліковано низку наукових праць, у яких представлені карти, присвячені певним обрядам Великоднього циклу (Толстая, 2005; Толстой & Толстая, 1986, с. 3–8; Агапкіна, 1995, с. 21–107, 2000). Окремі елементи досліджуваних нами звичаїв та обрядів відшуковуємо в роботах дослідників кінця ХХ – початку ХХІ ст. Зокрема, аспект поминальної обрядовості висвітлював К. М. Кутельмах (1997, с. 172–203), різноманітні ланки Великодньої обрядовості представлені в монографіях Т. П. Пархомеико (2008) та Ю. В. Пуківського (2015).

Однак комплексне вивчення та виявлення локальних варіантів обрядовості календарних дат, пов'язаних із Великоднем, які побутували на Середньому Поліссі, не здійснювалося.

Мета нашого дослідження полягає у з'ясуванні локальних особливостей звичаїв та обрядів, приурочених до основних дат Великоднього циклу, та їхнього географічного поширення на середину ХХ ст. Хронологічні межі наукової розвідки зумовлені результатами комплексних студій традиційної календарної обрядовості Середнього Полісся, які ґрунтуються на емпіричних даних, зібраних автором в експедиціях Державного наукового центру захисту культурної спадщини від техногенних катастроф протягом 2001–2021 рр.

Для реалізації поставленої мети систематизовано і проаналізовано емпіричні дані, за результатами відбору і класифікації досліджуваних явищ складено робочі карти їхнього поширення. Враховуючи трансформаційні та редуційні зміни, що відбулися у традиційній культурі на досліджуваній території, для робочих карт було визначено максимально щільну мережу обстежених населених пунктів (загалом 350 сіл) і враховано критерій частотності фіксації явища (зустрічається часто / рідко). Представлені в пропонованій статті картосхеми є певним узагальненням географії поширення обрядових елементів, визначеної робочим картографуванням.

Головні відзначувані дати, пов'язані з Великоднем: Початок Великого посту, Середа 4-ої седмиці Великого посту, Вербна неділя, Великий

четвер, Світле Христове Воскресіння / Пасха, Світлий четвер, Радониця / Проводи – поминання покійних, Переполовлення П'ятдесятниці, Вознесіння Господнє. Обрядові комплекси, що супроводжували кожну з цих дат, містять як спільні, так і відмінні структурні елементи, які можуть мати нерівномірне територіальне поширення.

Початок Великого посту – припадає на понеділок і відомий в народному побуті як *Перший день Великого посту*¹. Для цього дня характерне проведення ритуальної трапези, пов'язаної з доїданням всього скромного, що залишалося від Масниці і Заговин, та з випивкою. Такий звичай під назвами *полоскати зуби*, *робити полоскозуб* поширений переважно в західній частині досліджуваної території (його головний ареал обіймає терени Західного Полісся та історико-етнографічної Волині) і практично не простежується в середній частині та лише окремими острівцями фіксується на сході під назвою *запивати на гадюку*. За народними повір'ями випивка цього дня застерігала від укусу гадюки влітку.

Першого дня посту прийнято було випікати спеціальні борошняні вироби – коржики чи булочки, які номінували як *дужики*, *жильяники* (*жілавики*), іноді – *горобейки* (орноморфної форми). Вважалося, що вживання такої ритуальної випічки збільшить сили людини на період посту, тож їх їли: *щоб дужому бути; щоб жив чоловік довго; щоб жілави були* тощо. Назва *дужики* поширена у західній частині і лише подекуди фіксується в суміжних районах середньої частини, а *жильяники* локалізуються на півдні та окремими острівцями на північному сході. Номінація *горобейки* – поодинокі явища в середній частині регіону. В окремих випадках борошняні вироби не мали спеціальних назв, а лише побутові: *коржи*, *пирожки* / *пампушки* – фіксуються спорадично, чи *баламути*, *лѣжні* – острівні явища (рис. 1).

Приурочені до згаданого дня заборони вишивати, шити, прости, ткати простежуються спорадично і не виявляють територіальної диференціації.

Середа 4-ї седмиці Великого посту означалася в народному побуті як *Хресті*, *Хрєсна середа*, *Середохрєстя*, *Середопѳстя* і відома насамперед приготуванням спеціальної випічки у формі хреста – *хресті* (*хрєцікі*, *хрєці*, *хрєстуси*, *хрєстяники* тощо). Використання *хрестів*

¹ Тут і далі народні назви і висловлювання подаються курсивом.

Рис. 1

найчастіше прив'язувалося до початку сезонних господарських робіт: першої оранки / сівби, першого вигону худоби на пасовище. Згадані звичаї є загальнопоширеними. Рідше фіксується використання *хреста* при першому відвідуванні пасіки (острівні явища на півдні) чи на початку жнив (фіксується спорадично).

В обрядовому комплексі *Середохрестя* відома й низка заборон: білити хату, шити, виконувати роботу, пов'язану з виготовленням полотна: мотати пряжу, снувати, ткати, бо будуть плутатися нитки.

Територіальні відмінності в поширенні обрядових дій та заборон, приурочених до дня *Хресті*, не простежуються.

Вербна неділя – *Вёрбниця* – відзначається за тиждень до Великодня і відома церковними ритуалами освячення гілок верби. Після повернення з церкви свяченою вербою легко вдарили по плечах рідних і близьких, бажаючи їм здоров'я та сили дочекати Великодня. При картографуванні звичаїв Вербної неділі просторова диференціація на досліджуваній території не простежується.

Великий четвер – *Чистий четвёр*, пов'язаний із низкою очисних та оберегових символічних дій. Загальнопоширеними в регіоні були звичаї митися всім членам сім'ї до сходу сонця

(щоб захистити тіло від хвороб), обмітати навколо хати й присадибних будівель (з метою захисту оселі від плазунів, жаб, комах та від *нечистої сили*), викопчувати хрестики над дверима чи на сволоку вогнем принесеної з вечірньої церковної служби свічки (як захист від природних стихій та *нечистої сили*), робити цього дня Тайну вечерю на знак пам'яті прощальної вечері Христа з апостолами та поминання померлих. Низка інших традиційних явищ, приурочених до *Чистого четверга*, характеризується нерівномірним поширенням на досліджуваних теренах. Зокрема, звичай обливати / кропити до схід сонця стіни / кути хати водою локалізується в середній частині та лише окремими острівцями фіксується на заході. Розпалювання ритуальних багать простежується переважно також у середній частині регіону та не характерне для східної. Для багаття обирали безпечно для вогню місце на території садиби чи за її межами або ж спеціальне ритуальне місце – вугол хати, що навпроти покутя, біля воріт, перед вікном. Усі згадані локуси мають дифузний характер поширення.

Серед звичаїв *Чистого четверга* почесне місце посідали обрядові дії сакрального очищення хлібної діжі. Їхній ареал охоплює майже всю територію Середнього Полісся (за винятком його

Рис. 2

крайнього сходу). Діжу вимивали, накривали настільником / рушником, підв'язували тканим поясом (крайкою) або червоною стрічкою (іноді рушником): *щоб діжа гола не була*. Зверху на віко клали хліб і сіль, у деяких східних селах вкладали ще й гроші. Опісля хлібну діжу ставили на визначене місце на подвір'ї. Редукованими формами обрядових дій з діжею, ймовірно, є варіанти ставити вимиту діжу в хаті (на покуті, на лаву, на столі) або тільки вимивати діжу – такі варіанти фіксуються спорадично на периферії зазначеного вище ареалу. Локуси встановлення діжі на подвір'ї та мотивації такої ритуальної дії виявляють помітну територіальну диференціацію.

Зокрема, хлібну діжу встановлювали: на вузлі хати, що навпроти покутя – локалізується в середній частині регіону; на стовп, до якого прикріплюються ворота (ушула) – простежується на північному сході; біля порога хати або на порозі – острівні явища в середній частині; на підвищене місце навпроти сонця (проти сонця, високо до сонця) чи на будь-яке підвищене місце – локуси фіксуються спорадично (рис. 2).

Мотивація виконання обрядових дій з діжею у багатьох випадках відображає своєрідну персоналіфікацію, уособлення хлібної діжі: *діжа йде на сповідь (сповідається), діжа говіє, діжа йде на*

торг (торгує), діжа справляє Великдень, діжа стрічає сонце. Робоче картографування обрядових формул із уособленням хлібної діжі демонструє їхню переважну локалізацію у північно-східній частині, яка територіально протистоїть решті місцевостей Середнього Полісся, де особливе ставлення до хлібної діжі у вигляді її уособлення не простежується, а натомість мотивацією виступають побутові формули: *щоб діжа чиста була, щоб хліб чистий був* (рис. 3).

Світле Христове Воскресіння. Пасха – Великдень, Пасха. Свято відзначали три дні, з ним пов'язана певна система звичаїв, обрядів, заборон, вірувань, зорієнтованих на прославлення Воскресіння Ісуса Христа, на збереження здоров'я людей та худоби, обмін великодніми дарами, поминання померлих, а також на виконання превентивних дій від нечистої сили, відьми.

За традицією до великоднього обрядового комплексу входили наступні обрядові дії: розпалювання багаття першої Великодньої ночі, освячення ритуальної їжі, святкова трапеза, обхід хати з освяченою паскою, відвідування могил, чагування худоби окрайцем паски, ритуальні ігри з крашанками в битки, в кóчалкі; мали місце й уявлення про гру (купання) сонця, повір'я про активність відьом, спеціальні заборони, які

Рис. 3

стосувалися першої Великодньої ночі – гасити світло, спати, а протягом наступного Світлого тижня – *зачіпати землю*. Згадані обрядові компоненти простежуються по всій території Середнього Полісся.

Детальніше розглянемо структурні елементи, які демонструють територіальну диференціацію в межах досліджуваних теренів. До таких належать: обдаровування пасхальними дарами (паскою та крашанками) родичів, ритуальні обходи дворів дітьми, бешкети.

На Середньому Поліссі добре відоме правило обдаровувати на другий (іноді перший) день Великодня паскою та / або крашеними яйцями хресних батьків і хрещеників, бабу-повитуху та «онуків». Такий пасхальний дар на значній частині досліджуваної території (переважно в західній) носили хресні батьки похресникам (як вони були ще маленькі, чи аж до іншого одруження / заміжжя), або діти повинні були занести такий дар хресним батькам (чи батьки дітей кумам, якщо діти ще маленькі). За принесений дарунок також отримували паску і яйця від господарів. Мав місце й звичай носити паску й крашанки бабі-повитусі, а в низці сіл існувало правило, відповідно до якого баба-повитуха обдаровувала «онуків». Усі згадані варіанти фіксуються спорадично.

Значне поширення мав також звичай дітям самим прибігати до хресних і родичів за крашанкою. Діти вітали господарів словами «Христос Воскрес!», а їх обдаровували крашанками та гостинцями. Фіксуються різні назви на означення таких ритуальних обходів дворів. Зокрема: *ходять хрестовать* (*похристосуваця, христобаця, в христосікі*) – варіанти такої назви локалізуються на сході; *хреснікі ходять* та *діти ходять до родні* – номінації простежуються дисперсно; *прибігають по волочѣбне* (*приходять до волочїльного, бігли волочѣвним*) – назви локалізуються з півночі середньої та на півдні західної частин досліджуваної території (рис. 4.)

Згаданий пасхальний дар також мав різні номінації: *волочїльне* (*волочѣмне, волочїльно* тощо) – фонетичні варіанти назви охоплюють майже всю досліджувану територію, за винятком сходу та півдня середньої частини, де на протигагу поширена назва *хрестованне* (рис. 5.). Назви *яєчко* (*крашанка, красне яєчко*), *подарочок* (*гостїнець*) фіксуються рідко і спорадично.

Траплялося, що Великодньої ночі молодь вдавалася до дій, якими умисне демонструвалося брутальне поведження та порушення суспільного порядку, наприклад: крадіжка на подвір'ях односельців певних речей, перенесення їх з одного

Рис. 4

подвір'я на інше, перегороджування дороги, затуляння димаря, вікон хати і т. ін. У науковій літературі ці дії означають як ритуальні бешкети молоді. Такі бешкети могли приурочуватися до різних дат календарного циклу, а з прив'язкою до Пасхальної ночі вони простежуються на карті окремими острівцями лише на крайньому північному сході.

Весь Пасхальний тиждень діяла заборона працювати в полі, а подекуди й ставити загорожі, щоб не гнівити мертвих і не загородити дощ. Заборона городитися в період від Великодня до Провід поширена в чималій південно-західній частині Середнього Полісся.

Світлий четвер у досліджуваному регіоні пов'язували з поминанням померлих та особливо строгим дотриманням заборони на роботу в полі. Згідно з народними уявленнями цього дня *померлі встають, треба йти будить умерших*, то ж відвідували могили померлих родичів (*несли яєчко*), а в деяких селах на кладовищі ще й обідали, поминаючи померлих. Світлий четвер був також одним із днів Великоднього циклу, у який могли здійснювати церковний обряд *проводів померлих*. Із відповідними уявленнями та ритуалами пов'язані й народні назви дня: *Наський (-а)* (*Наський, Надський, Намській* тощо) *Великдень*

(*Пасха, четвер*) – варіанти згаданих назв поширені повсюдно, однак, як ілюструють робочі карти, на сході вони мають лише дисперсне поширення дифузного характеру; *Мертвих (Мєрших, Мертвєцџв, Покџйніков* тощо) *Великдень (Пасха)* – варіанти номінації фіксуються спорадично; *Радџниця (Радџвниця Мєртвих)* – народний термін зосереджений у північно-східній частині, де він ввійшов у побут як означення дня, у який проводили на кладовищі церковну службу *за померлими*. Окремими острівцями простежується номінація *Прџводи (Мєртвих Прџводи, Прџвџдџ)*, яка має аналогічну прив'язку до церковної поминальної служби на кладовищі.

Неділя друга після Пасхи, понеділок другого тижня після Пасхи, Радџниця – ці календарні дати об'єднані звичаєм поминати (*прџводити*) померлих, який тісно пов'язаний з церковними ритуалами. Такі ритуали у відповідності з традиційними звичаєвими нормами мали здійснюватися у вівторок другого тижня після Пасхи. Однак, у зв'язку з відсутністю у багатьох селах діючих храмів, священники могли здійснювати поминальну відправу на кладовищах і в інші дні т. зв. Фоминого тижня (другого тижня після Пасхи), або ще й на Світлому тижні у визначений ними день. За радянських часів, відповідно

Рис. 5

до усталених норм праці та відпочинку, *проводити померлих* часто переносили з буднів на неділю. Таким чином на середину ХХ ст. Великодне поминання померлих закріпилося за різними днями, але сам звичай зберіг однотипну структуру: відвідування кладовища, молитва за померлих, обкачування могил крашанкою, трапеза поминального значення. Робоче картографування демонструє нерівномірне поширення назв, використовуваних у народному побуті на означення днів, коли здійснювався обряд *проводити померлих*. Найпоширенішими є номінації *Проводи* / *Проводá* та *Проводна́ неділя*, які простежуються майже по всій досліджуваній території, але рідко фіксуються на північному сході, де на протигагу побутували назви *Гробкі́*, *Радовниця́*. При цьому назва *Радовниця́* на заході та спорадично на півночі середньої частини досліджуваних теренів пов'язується винятково з вівторком другого тижня після Пасхи, а на півдні середньої та східної частин взагалі не простежується. Натомість на півдні середньої частини на означення згаданого дня побутувала номінація *Громні́ці* – день, який святкували задля захисту людей, худоби, полів від грому та граду.

Переполювання П'ятдесятниці, яке відзначається в середу 4-го тижня після Пасхи, називали майже повсюдно *Переплáвна* (*Переплáвєнна*) *середá*, за винятком ареалів на півночі та півдні західної частини Середнього Полісся, де натомість поширені фонетичні та морфологічні варіанти номінації *Переполювєнна* (*Переполювї́нна*, *Полова́*) *середá*; *Переполювє*, *Приполювє́ніє* тощо). Зі святом пов'язані специфічні уявлення про *перехід* Ісуса Христа на небо: «Бог (Ісус Христос) перейшов (переплáвлявся) через річку (море)». Або ж побутували легенди про те, як Божа Мати рятувала Христа від переслідування: «Божа Мати перепливала (переходила, переправлялася) через річку (море) з маленьким Ісусом Христом». Згадані легенди фіксуються спорадично. І лише окремим мікроареалом на заході простежується легенда про те, як «віл переправив Ісуса Христа через річку». Відповідно до існуючих вірувань вода ставала освяченою і від цього дня дозволялося купатися у відкритих водоймах.

За народними міфологічними уявленнями на *Переполювання* «по річці припливли шкаралупи зі свячених крашанок до такого народу, який не

знав коли Пасха» (за деякими оповідями – шкалалупа припливла до мертвих) – легенди такого змісту простежуються вузьколокально на південному заході.

Завершує великодній цикл свято **Вознесіння Господнє** – *Вознесіння (Вознесєніє), Знесєння, Вишєстя (Ушєсте)*, пов'язане з віруваннями про перебування Ісуса Христа на землі серед живих у період від Пасхи до *Вознесіння* та Євангельською оповіддю про вознесіння Спасителя на небо на сороковий день після Пасхи (завжди припадає на четвер). Майже на всій досліджуваній території (за винятком західної частини) святкували також середу, яка передувала святу: *Вознесєна серєда* – північ середньої частини регіону, *Вишєсний Іван* – локалізується у східній і спорадично фіксується в середній частинах, *Вишєсна серєда, Вишєстя* – мікроареал на крайньому південному сході.

У відповідності з народними уявленнями Бог *йшов на небо* ще у передодень свята *Вознесіння*, а саме – у середу *по обіді*. У традиційній обрядовості відомі спеціальні ритуальні дії, які мали б допомогти Богу легко перенестися на небо. Окрім того, широко побутували вірування, що від Пасхи до *Вознесіння* відкриті ворота на той світ і померлі можуть спускатися на землю, а на *Вознесіння* ворота закриваються. Тому прийнято було

відвідувати могили померлих родичів і прощатися з ними.

Зокрема, звичай *проводити (випроводжати, відправляти) Бога* побутував із різними обрядовими діями: приготування ритуальної їжі (пирогів, паски, млинців чи печива *драбинки* (символічних сходинок для Бога), фарбування яєць); залишення для Бога у визначеному місці (перед порогом, на столі та ін.) зв'язаної в хусточку ритуальної їжі та грошей; проведення святкової трапези спільно з односельчанами (столі, за якими відбувався обід, ставили в селі при дорозі або обідали за розстеленими рушниками на колгоспному полі, де працювали цього дня); частування односельців і перехожих із використанням вербальної формули: «Богу на дорогу». Згадані обрядові дії локалізуються на північному сході і мають дифузний характер поширення.

Правило *проводити померлих (процятись з родними)* має дисперсне поширення дифузного характеру на сході регіону: відвідували могили померлих і проводили на кладовищі поминальну трапезу на знак повернення душ померлих родичів із землі на небо.

А звичай *відвідувати померлих (носити померлим обід, крашанки)* фіксується спорадично майже по всій досліджуваній території (за

Рис. 6

винятком її західної частини). В останньому випадку на кладовищі не обідали, а лише клали на могили окрасць паски чи пироги, крашанки, печиво, цукерки (рис. 6).

Обрядові дії, пов'язані з вознесенням Бога на небо та проводами / відвідуванням померлих могли здійснювати як у середу напередодні *Вознесіння*, так і безпосередньо в день свята – відповідна приуроченість фіксується спорадично.

Результати картографування засвідчують, що в народному побуті середини ХХ ст. обрядовість Великоднього циклу зберігала відносно однорідність змісту в цілому, проте її структурі властива варіативність складників і нерівномірність їхнього поширення на досліджуваних територіях. За сукупністю структурних відмінностей та їхньою географією на Середньому Поліссі виділяється північно-східний комплекс обрядових традицій, пов'язаних із датами Великоднього циклу. Його ареал охоплює територію північних районів Київщини та суміжних Житомирщини по умовній лінії Овруч – Народичі – Іванків, до якої входить нинішня Чорнобильська зона відчуження. У зазначеному ареалі простежуються особливі структурні елементи очисних ритуалів із хлібною діжею в *Чистий четвер*: обрядові формули з уособленням хлібною діжі та специфічний локус винесеної на двір діжі – стовп, до якого прикріплюються ворота (ушула); локалізуються обрядові дії *проводів Бога на Вознесіння*; поширена номінація *Радовниця* на означення Світлого четверга.

Подальші дослідження локальної специфіки календарної обрядовості річного кола на Середньому Поліссі сприятимуть осмисленню етнокультурної історії регіону в просторі й часі, а також сприятимуть розв'язанню проблеми історико-етнографічного районування поліського регіону.

ДЖЕРЕЛА ТА ЛІТЕРАТУРА

Агапкина, Т. А. (2000). *Этнографические связи календарных песен. Встреча весны в обрядах и фольклоре восточных славян*. Индрик.

Агапкина, Т. А. (1995). *Очерки весенней обрядности Полесья*. У Н. И. Толстой (Отв. ред.), *Славянский и балканский фольклор: Этнолингвистическое изучение Полесья* (с. 21–107). Индрик.

Беньковский, И. (1895). Обычаи и поверья, приуроченные к «Великодню». *Киевская старина*. Т. XLIX. Кн. 5. Отд. II. (I). 70–76.

Возняк, М. С. (1996). *Народний календар із Овруччини 50-х рр. XIX ст. в записі Михайла Пйотровського*. У С. П. Павлюк, В. Т. Скуратівський

& Р. А. Омеляшко (Ред.), *Древляни* (с. 291–335). Інститут народознавства НАН України.

Гаврилюк, Н. К. (1981). *Картографирование явлений духовной культуры. По материалам родильной обрядности украинцев*. Наукова думка.

Глушко, М. С. (2008). Середнє Полісся у системі етнографічного районування України: локалізація, межі (за матеріалами наукових досліджень другої половини ХХ–початку ХХІ ст.). *Вісник Львівського університету: Серія історична*, 43, 15–33.

Климець, Ю. Д., & Минько, Л. И. (1987). *Календарные обычаи и обряды*. У В. К. Бондарчик (Отв. ред.), *Общественный, семейный быт и духовная культура населения Полесья* (с. 48–61). Наука и техника.

Ковальчук, Н. К. (2019). *Традиційні свята та обряди Рівненського Полісся: структура, термінологія, географія поширення (середина ХХ ст.)*. Арт Економі.

Кравченко, В. Г. (1911). Етнографічні матеріали, зібрані В. Кравченком на Волині та по суміжних губерніях. У *Труды общества исследователей Волини*. Т. V. Товариство дослідників Волині.

Кравченко, В. Г. (1996). *Етнографічний нарис (про Волинь)*. У С. П. Павлюк, В. Т. Скуратівський, & Р. А. Омеляшко (Ред.), *Древляни* (с. 257–278). Інститут народознавства НАН України.

Кравченко, В. Г. (1928). З побуту й обрядів північно-західної України. *Збірник Волинського науководослідного музею*. Т. I. 67–144. Волинський науководослідний музей.

Кутельмах, К. М. (1997). Поминальні мотиви в календарній обрядовості поліщуків. *Полісся України: Матеріали історико-етнографічного дослідження*. Вип. I. Київське Полісся. 1994. 172–203. Інститут народознавства НАН України.

Пархоменко, Т. П. (2008). *Календарні звичаї та обряди Рівненщини: Матеріали польових досліджень*. Видавець Олег Зень.

Пуківський, Ю. В. (2015). *Весняна календарно-побутова обрядовість українців історико-етнографічної Волині*. ПП «Ліана-М».

Толстая, С. М. (2005). *Полесский народный календарь*. Индрик.

Толстой, Н. И., & Толстая, С. М. (1986). *Материалы к полесскому этнолингвистическому атласу. Опыт картографирования. Предисловие*. У Н. И. Толстой (Отв. ред.), *Славянский и балканский фольклор: Духовная культура Полесья на общеславянском фоне* (с. 3–8). Наука.

Чистов, К. В. (1974). *Проблемы картографирования обрядов и обрядового фольклора. Свадебный обряд*. У С. И. Брук (Отв. ред.), *Проблемы картографирования в языкознании и этнографии* (с. 69–84). Наука.

REFERENCES

Agapkina, T. A. (2000). *Jetnograficheskie svjazi kalendarnyh pesen. Vstrecha vesny v obrjadah i fol'klоре vostochnyh slavjan [Ethnographic connections of calendar*

songs. *The meeting of spring in the rites and folklore of the Eastern Slavs*. Moskva: Indrik [in Russian].

Agapkina, T. A. (1995). Oчерки vesennej obrjadnosti Poles'ja [Essays on the spring rituals of Polissya]. *Slavjanskij i balkanskij fol'klor: Jetnolingvisticheskoe izuchenie Poles'ja – Slavic and Balkan Folklore: An Ethnolinguistic Study of Polissya* (pp. 21–107). Moskva: Indrik [in Russian].

Ben'kovskij, I. (1895). Obychai i pover'ja, priurochennye k «Velykodnju» [Customs and beliefs dedicated to Easter]. *Kievskaja starina – Kievan antiquity*, XLIX (5), 70–76 [in Russian].

Vozniak, M. S. (1996). Narodnyi kalendar iz Ovruchchyny 50-kh rr. XIX st. v zapysi Mykhaila Pitrovskoho [Folk calendar from Ovruchchyna, 1950s. in the recording of Mykhailo Piotrovsky]. *Drevliany – Drevliany* (pp. 291–335). Lviv: Instytut narodoznavstva NAN Ukrainy [in Ukrainian].

Gavriljuk, N. K. (1981). *Kartografirovanie javlenij duhovnoj kul'tury. Po materialam rodil'noj obrjadnosti ukraincev [Mapping the phenomena of spiritual culture. According to the materials of the maternity rituals of Ukrainians]*. Kyiv: Naukova dumka [in Russian].

Hlushko, M. S. (2008). Serednie Polissia u systemi etnografichnogo raionuvannia Ukrainy: lokalizatsiia, mezhi (za materialamy naukovykh doslidzen druhoi polovyny XX–pochatku XXI st.) [Middle Polissia in the system of ethnographic zoning of Ukraine: localization, boundaries (based on the materials of scientific research of the second half of the 20th to the beginning of the 21st century)]. *Visnyk Lvivskoho universytetu: Serii istorychna – Bulletin of Lviv University: Historical series*, 43, 15–33 [in Ukrainian].

Klimes', Ju. D., & Min'ko, L. I. (1987). Kalendarne obychai i obrjady [Calendar customs and rituals]. *Obshhestvennyj, semejnyj byt i duhovnaja kul'tura naselenija Poles'ja – Public, family life and spiritual culture of the population of Polissya* (pp. 48–61). Minsk: Nauka i tehnika [in Russian].

Kovalchuk, N. K. (2019). *Tradyciini sviata ta obrjady Rivnenskoho Polissia: struktura, terminolohiia, heohrafiia poshyrennia (seredyna XX st.) [Traditional holidays and rites of the Rivne Polissia: structure, terminology, geography of distribution (middle of the 20th century)]*. Kyiv. Art Ekonomi [in Ukrainian].

Kravchenko, V. H. (1911). Etnografichni materialy, zibrani V. Kravchenkom na Volyni ta po sumezhnykh huberniiakh [Ethnographic materials collected by V.

Kravchenko in Volyn and neighboring provinces]. *Trudy obshhestva izsledovatelej Volyni – Proceedings of the Society of Volyn Researchers* (Vols. V.). Zhytomyr: Tovarystvo doslidnykiv Volyni [in Ukrainian].

Kravchenko, V. H. (1996). Etnografichni narys (pro Volyn) [Ethnographic essay (about Volyn)]. *Drevliany – Drevliany* (pp. 257–278). Lviv: Instytut narodoznavstva NAN Ukrainy [in Ukrainian].

Kravchenko, V. H. (1928). Z pobutu y obriadv pivnichno-zakhidnoi Ukrainy [From the way of life and customs of northwestern Ukraine]. *Zbirnyk Volynskoho naukovo-doslidnoho muzeiu – Collection of the Volyn Scientific Research Museum*. (Vols. I), (pp. 67–144). Zhytomyr: Volynskij naukovo-doslidnyj muzej [in Ukrainian].

Kutelmakh, K. M. (1997). Pomynalni motyvy v kalendaranii obrjadovosti polishchukiv [Commemorative motifs in the Polish pike calendar ritual]. *Polissia Ukrainy: Materialy istoriko-etnografichnogo doslidzhennia. Vyp. I. Kyivske Polissia. 1994 – Polissia of Ukraine: Materials of historical and ethnographic research. Vol. I. Kyiv Polissia. 1994* (pp. 172–203). Lviv: Instytut narodoznavstva NAN Ukrainy [in Ukrainian].

Parkhomenko, T. P. (2008). *Kalendarni zvychai ta obrjady Rivnenshchyny: Materialy polovykh doslidzen [Calendar customs and rites of the Rivne region: Materials of field research]*. Rivne: Vydavets Oleh Zen [in Ukrainian].

Pukivskij, Yu. V. (2015). *Vesniana kalendarno-pobutova obrjadovist ukraintsiv istoriko-etnografichnoi Volyni [Spring calendar and household rituals of Ukrainians of historical and ethnographic Volyn]*. Lviv: PP «Liana-M» [in Ukrainian].

Tolstaja, S. M. (2005). *Poleskij narodnyj kalendar' [Polissya folk calendar]*. Moskva: Indrik [in Russian].

Tolstoj, N. I., & Tolstaja, S. M. (1986). Materialy k poleskomu jetnolingvisticheskomu atlasu. Opyt kartografirovanija. Predislovie [Materials for the Polissya ethnolinguistic atlas. Mapping experience. Foreword]. *Slavjanskij i balkanskij fol'klor: Duhovnaja kul'tura Poles'ja na obshheslavjanskom fone – Slavic and Balkan folklore: Spiritual culture of Polissya against the common Slavic background* (pp. 3–8). Moskva: Nauka [in Russian].

Chistov, K. V. (1974). Problemy kartografirovanija obrjadov i obrjadovogo fol'klora. Svadebnyj obrjad [Problems of mapping rituals and ritual folklore. Wedding ceremony]. *Problemy kartografirovanija v jazykoznanii i jetnografii – Problems of mapping in linguistics and ethnography* (pp. 69–84). Leningrad: Nauka [in Russian].

Ковальчук Надія Анатоліївна, кандидат історичних наук, учений секретар, Державний науковий центр захисту культурної спадщини від техногенних катастроф, м. Київ, Україна.

Kovalchuk Nadiia, Candidate of Historical Sciences (PhD), Scientific Secretary, State Scientific Center for Protection of Cultural Heritage from Technological Disasters, Kyiv, Ukraine.

ORCID: <https://orcid.org/0000-0002-1240-8308>

E-mail: kovalchuk69@ukr.net

Одержано 13. 04. 2023